

<https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-ponyatiy-konkurentoustoychivost-i-konkurentosposobnost-organizatsiy-sfery-uslug>

29. Полозова А.Н. Методика бизнес-анализа уровня конкурентоустойчивого развития перерабатывающих организаций / А.Н. Полозова, Р.В. Нурдин // Территория науки. – 2018. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-biznes-analiza-urovnya-konkurentoustoychivogo-razvitiya-pererabatyvayuschih-organizatsiy>

30. Бельская О.Л. Проблемы управления конкурентоустойчивостью предприятия / О.Л. Бельская // Мировые цивилизации. – 2017. - Том 2. - № 3. – С. 1-10.

УДК 622.012:332.1(043.3/5)

DOI

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНБАССА НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОЧУРА И.В.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В исследовании проведен анализ методов управления развитием экономического потенциала угледобывающих предприятий. Определено, что наиболее привлекательной является стратегия развития на основе диверсификации производства и инновационной деятельности. Предложены направления диверсификации и инновационной деятельности для угледобывающих предприятий Донбасса.

Ключевые слова: стратегии развития, экономический потенциал, угледобывающие предприятия, диверсификация, инновации.

MANAGEMENT OF ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF DONBASS COAL MINING ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE DIVERSIFICATION OF THEIR ACTIVITIES

KOCHURA I.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The study analyzes the methods of managing the development of the economic potential of coal mining enterprises. It has been determined that the most attractive is the development strategy based on the diversification of production and innovation. The directions of diversification and innovative activity for Donbass coal mining enterprises are proposed.

Keywords: development strategies, economic potential, coal mining enterprises, diversification, innovation.

Постановка задачи. В сложившихся условиях мирового кризиса, непредсказуемости и изменчивости среды экономика большинства стран находится в состоянии глубоких преобразований, связанных с переходом к новым экономическим отношениям, которые требуют поиска новых подходов к стратегическому управлению

производственными системами. Одним из таких подходов, связанным со стратегией развития предприятий, а также повышением стабильности их деятельности, является диверсификация производства.

Анализ последних исследований и публикаций. Одними из родоначальников развития стратегического управления считаются И. Ансофф [1], М. Портер [2], Г. Минцберг [3], А. Чандлер [4], П. Друкер [5], Ф. Найт [6], Г. Клейнер [7] и другие учёные. С их работ началась классическая теория стратегического планирования, а затем и стратегического управления.

Проблемами стратегического управления современных предприятий, в том числе угледобывающих, занимались многие зарубежные и отечественные учёные-экономисты. Среди них А.И. Амоша [8; 9], Ж.К. Галиев [10], В.Г. Гринев [8; 16], В.И. Джуха [11], А.Н. Дулин [12], А.И. Кабанов [9], М.А. Комиссарова [13], В.А. Кучер [14], Р.Н. Лепа [15], В.И. Логвиненко [8; 16], А.В. Половян [17], Л.Л. Стариченко [9], Д.Ю. Череватский [9; 18] и другие.

В теории и практике стратегического управления разработаны и применяются различные модели стратегического выбора. К числу наиболее известных следует отнести матрицу возможностей И. Ансоффа [1], модель конкурентоспособных стратегий М. Портера [2], модель выбора конкурентных стратегий Ф. Котлера [19], модель стратегического выбора на основе цикла развития предприятия [20] и другие. Несмотря на то, что в некоторых моделях диверсификация выступает как стратегия развития компании, все предлагаемые стратегии направлены на развитие рыночного потенциала товаров массового потребления, а учитывая специфичность продукции угледобывающих предприятий и сложности со сбытом в Республике, их использование затруднительно.

Российские учёные считают, что необходимым шагом для удовлетворения интересов производства и устойчивого развития компании (предприятия) является перестройка организационной структуры управления, для чего обязательным элементом будет внедрение технических и технологических новшеств, за счёт чего произойдёт улучшение качества продукции, упрочение рыночных позиций и наращивание стратегического конкурентоспособного потенциала [10-13]. Для российских угледобывающих предприятий, которые финансируются за счёт частных инвестиций, это посильная задача.

А.И. Амоша, В.Г. Гринев, В.И. Логвиненко, Д.Ю. Череватский, Р.Н. Лепа, А.В. Половян и другие учёные считали, что развитие производственной сферы крупных промышленных комплексов, в том числе угольной промышленности Донбасса, возможно на основе решения таких глобальных задач, как технико-технологическая модернизация отрасли и её реформирование в соответствии с рыночными условиями хозяйствования. При этом отмечалось, что учитывая убыточность большинства государственных угледобывающих предприятий Донбасса, инновационное развитие данной отрасли невозможно без государственной поддержки. Авторы подчёркивали необходимость совершенствования системы субсидирования угледобывающих предприятий, а также применение государственно-частного партнёрства для данных целей. Однако с 2015 г. дотации отменены, а нестабильность среды делает процесс инвестирования нереальным.

Актуальность. В настоящее время нестабильность институциональной среды не позволяет рассматривать развитие экономического потенциала угледобывающих предприятий только на основе их производственной модернизации для увеличения объёмов производства и улучшения качества продукции. Поэтому необходимы и другие пути развития, в качестве одного из которых целесообразно рассмотреть диверсификацию производства. При этом стратегия развития угольной отрасли, как одной из базовых отраслей топливно-энергетического комплекса Донбасса, является одним из элементов стратегии развития региона. Поэтому в современных условиях обоснованный выбор стратегических путей развития угледобывающих предприятий является актуальной научной задачей.

Целью статьи является определение наиболее привлекательных путей развития угледобывающих предприятий Донбасса в условиях нестабильного сбыта их основной продукции.

Изложение основного материала исследования. Стратегическое управление угледобывающими предприятиями – реализация комплексной программы действий на долгосрочную перспективу (стратегии) в постоянно меняющихся условиях внешней среды с учётом специфики деятельности предприятий данной отрасли [13].

Наиболее используемыми стратегиями управления предприятиями являются: стратегии пассивного существования, стратегии активного существования и стратегии развития. Рассмотрим их с точки зрения применения для угледобывающих предприятий.

Стратегии пассивного существования предусматривают обеспечение деятельности предприятия в наиболее благоприятных условиях уже имеющихся позитивных факторов внешней и внутренней среды. Например, предприятия имеют хорошую техническую базу, стабильный спрос, поэтому ничего не вкладывают в своё развитие и живут «сегодняшним днём». Однако даже при его стабильной работе, учитывая усиление конкуренции, доля рынка будет со временем снижаться и, в конечном итоге, товар может быть вытеснен с рынка, а предприятие ликвидируется. Разновидностью данной стратегии может быть повышение цены продукции, что на первых порах улучшит экономические показатели предприятия. Но, как правило, цена зависит от соотношения спроса и предложения, и если предложение будет высоким, то товар не будут покупать по завышенной цене. Применение этой стратегии на угледобывающем предприятии связано с его планомерным затуханием, то есть отработкой запасов. Однако отсутствие какой-либо поддержки со стороны государства и инвесторов и расчёт только на свои собственные средства может повлечь преждевременное закрытие предприятия. Большинство угледобывающих предприятий Республики имеют сложные горно-геологические условия, высокий износ оборудования, что обуславливает достаточно высокую себестоимость добычи угля, которая часто гораздо выше его цены реализации. При этом государственные дотации с 2015 года отменены. Таким образом, нерентабельность предприятия приведёт к его закрытию, что уже и произошло с большим количеством шахт Республики. Также на основе международного опыта возможна консервация убыточного предприятия с сохранением производственных мощностей до улучшения конъюнктуры рынка. Что касается повышения цены угля, то только частные предприятия могут самостоятельно продавать уголь, а их в Республике всего несколько. Остальные же продают уголь через сбытовые предприятия по среднеотраслевой цене, которая часто превышает себестоимость добычи. Эта стратегия связана с повышением социальной напряжённости в регионе, так как многие угледобывающие предприятия являются градообразующими для городов и районных центров.

Стратегии активного существования направлены на активное использование имеющихся факторов внешней среды, уже существующих технологий, возможную адаптацию и поиск наиболее благоприятных путей для перехода на новые рыночные позиции. Это должно проявляться в способности компании к быстрой перестройке внутренних структур и использованию более сложных форм стратегического поведения. Стратегия активного существования связана с активной поддержкой как в плане дотаций, так и капитальных вложений в предприятие со стороны государства и инвесторов. Причём это может быть выборочная поддержка, например, только для успешных предприятий, или же для большинства предприятий с высоким и средним потенциалом. Эта стратегия связана со стабильным поддержанием деятельности предприятия, увеличением объёмов производства, снижением себестоимости продукции и улучшением финансового положения предприятия. Однако ориентация на средства государственной поддержки часто приводит к тому, что программы развития предприятия разрабатываются без

выработки стратегии их функционирования, а также сами предприятия не проявляют достаточных усилий для поиска внутренних резервов и внешних негосударственных инвестиций. Для угледобывающих предприятий Республики, которые практически все, за исключением двух – государственные, эта стратегия в данный момент не актуальна. Как было выше упомянуто, дотации отменены, а в бюджете в настоящее время не запланированы средства для инвестирования в реальный сектор экономики. Поэтому можно констатировать, что в условиях Донецкой Народной Республики (ДНР) эти обе стратегии практически не отличаются друг от друга.

Обоснованный выбор стратегических путей развития угледобывающих предприятий имеет большое значение для экономики региона. Наиболее привлекательными являются стратегии развития, которые отличаются от предыдущих тем, что непосредственно само предприятие воздействует на окружающую среду путём диверсификации производства и внедрения инноваций в его деятельность.

Диверсификация предполагает выпуск других видов продукции или услуг, а также параллельное осуществление основной и дополнительной деятельности предприятия, что должно способствовать повышению его эффективности. Несмотря на узкую специализацию угледобывающих предприятий, они не являются исключением к применению диверсификации производства и мировой опыт этому подтверждение.

Направления диверсификации производства и инновационной деятельности для угледобывающих предприятий на базе создания индустриальных парков представлены на рис. 1.

Диверсификацию деятельности необходимо начинать при активной работе шахты, а не ждать их закрытия и образования депрессивной территории. Кроме того, в Республике с 2015 г. закрыто более 20 шахт, территории которых могут быть перепрофилированы в технопарки. При этом государство должно принимать соответствующие законодательные акты и оказывать содействие и поддержку созданию таких парков. Это льготы и помощь со стороны государства: целевое финансирование на безвозвратной основе; беспроцентные кредиты; освобождение от таможенных пошлин при ввозе оборудования; налоговые льготы; право аренды земельного участка. В конечном итоге это позволит спланировать дальнейшее развитие и экономически стабильное существование как для самих предприятий, так и для региона в целом.

Для работающих шахт диверсификацией может быть добыча попутных продуктов – газ-метан, повторное использование воды, деятельность, связанная с сельским хозяйством и грибным фермерством, создание бизнес-проектов и малых предприятий по глубокой переработке угля, а также создание инновационных видов продукции из отходов угольного производства.

Попутное извлечение и использование шахтного метана даёт возможность повышения нагрузки на забой и, как следствие, увеличения добычи угля. Кроме того, направление связано с мероприятиями по охране окружающей среды, в частности, предотвращение попадания парникового газа в атмосферу на основе технологии его улавливания и технологии утилизации метана в когенерационных установках. Особенностью последней является производство тепловой или электроэнергии посредством его сжигания в газовых турбинах. В свою очередь частичное замещение угля метаном при производстве тепловой и электрической энергии снизит выбросы вредных веществ в атмосферу и улучшит экологическую ситуацию в городах. В некоторых странах принят закон, который освобождает от налогообложения деятельность по добыче метана до 10 лет и от пошлин на ввоз оборудования для дегазации, что даёт положительный экономический эффект и выгоду от метанодобычи.

Также из метана путём его переработки (конверсии) возможно получение водорода и его смесей с окисью углерода. Такие смеси применяются для синтеза органических продуктов и в качестве газов-восстановителей в металлургическом и химическом производствах [21].

Рис. 1. Направления диверсификации производства и инновационной деятельности для угледобывающих предприятий на базе создания индустриальных парков

В связи с истощением запасов нефти и ужесточением требований к экологии автотранспорта всё большую актуальность приобретают вопросы создания и внедрения на автомобильном транспорте альтернативных моторных топлив, одним из которых является шахтный метан, успешно применяющийся во многих странах Европы и США.

Анализ зарубежных исследований показывает, что выброс токсичных составляющих в окружающую атмосферу при замене бензина на шахтный метан в зависимости от типа автомобиля значительно снижается. Например, по оксиду углерода – в 5-10 раз, углеводородам – в 3 раза, дымности – в 8-10 раз.

Достаточно большая часть расходов любого предприятия – теплообеспечение своих объектов, поэтому использование нетрадиционных источников энергии в этой области является очень перспективным направлением в энергосбережении. Угольная промышленность характеризуется наличием такого возобновляемого источника энергии, как вода, который может дать и тепло и электроэнергию. Поэтому ещё одним направлением диверсификации угледобывающих предприятий, а также их инновационного развития, является повторное использование воды для различных целей как на работающих, так и закрытых шахтах. Отведение грунтовых вод для предотвращения затопления шахт при добыче угля, а также экологических катастроф в регионе, является обычной практикой. Каждая шахта ежегодно откачивает на поверхность и сбрасывает в естественные водоёмы от 400 до 7000 тыс. м³ шахтной воды с температурой от 10 до 23°C. С этими водами в окружающей среде рассеивается огромное количество низкопотенциальной энергии, которая может быть утилизирована [22].

Технология утилизации тепла оборотной воды компрессоров основана на использовании теплонаносных установок, позволяющих трансформировать низкотемпературную возобновляемую природную энергию до более высоких температур, пригодных для использования. При этом действующий тепловой насос непосредственно на месте его работы не даёт никаких вредных выбросов в атмосферу, что особенно важно для экологически неблагоприятных регионов. Данная технология широко применяется в развитых зарубежных странах.

В 2011 г. специалистами разработано технико-экономическое обоснование внедрения теплонасосной установки на шахте «им. Кирова» ГП «Макеевуголь». Инвестиции по данному мероприятию составляли 215,3 тыс. долл., а экономический эффект – 86,8 тыс. долл. в год, то есть срок окупаемости проекта составил два с половиной года [23].

Кроме бытовых целей вода необходима и для технических нужд угольного производства. Основные водопотребляющие процессы на предприятиях угольной промышленности: пылеподавление, предварительная дегазация угольных пластов вакуумнасосами, выработка сжатого воздуха, кондиционирование воздуха, гидромеханизация горных работ, обогащение угля мокрым способом и др. При этом в основном шахтная вода используется для пылеподавления и мокрых способов обогащения угля (флотация, отсадка, обогащение в тяжёлых средах и др.), где предъявляются наименее жёсткие требования к используемой воде.

Ранее в угольной отрасли предпринимались отдельные попытки деминерализации шахтных вод с помощью различных установок, и эта проблема даже отражена в Законе Украины «Об общегосударственной программе «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 годы». Вопрос получения питьевой воды из шахтной был включён в раздел «Нетрадиционные источники питьевого водоснабжения». Сейчас практически на всех действующих и закрытых предприятиях угольной промышленности шахтные воды очищаются только от механических примесей (взвешенные вещества, нефтепродукты) и бактериальных загрязнений и используются для технических и хозяйственно-бытовых нужд.

В последние годы в городах Шахтёрск, Торез и Снежное осуществлена ликвидация ряда шахт с переводом их в водоотливной режим работы. Институтом «Донгипрошахт»

разработаны эскизные проекты, цель которых – укрупнённая технико-экономическая оценка возможности использования шахтных вод закрытых шахт для хозяйственно-питьевого водоснабжения Шахтёрского и Торезско-Снежнянского регионов Донбасса, испытывающих дефицит в питьевой воде. Таким образом, в ДНР созданы предпосылки для крупномасштабного внедрения установок комплексной переработки шахтных вод. Это позволит расширить круг потребителей очищенной шахтной воды как на шахтах, так и на смежных предприятиях и предприятиях других отраслей промышленности, а также решить проблему предотвращения загрязнения природных водных объектов, что в итоге благоприятно скажется на экономике и экологии региона.

Опыт применения шахтных вод не ограничивается повторным их использованием для технических, бытовых целей и получения тепла. Это также один из источников получения электроэнергии. В качестве примера можно привести каменноугольную шахту Проспер-Ханиэль (Германия), которую правительство земли Северный Рейн-Вестфалия намерено переделать в 200-мегаваттную гидроаккумулирующую станцию [24]. Она сможет обеспечить электроэнергией 400 тыс. домов. В своей работе электростанции такого типа используют комплекс генераторов и насосов. Для её работы необходим резервуар на поверхности для перекачки воды ночью. Обычно утром и вечером во время наступления пикового потребления энергии производится сброс воды из верхнего резервуара в нижний. При этом происходит выработка электроэнергии, которая по стоимости может быть выгоднее той, что вырабатывается на тепловых и атомных электростанциях в пиковые часы. Это делает достаточно выгодным использование гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Использование старых шахт в качестве аккумуляторов помогает решить проблемы, связанные с переходом на чистые источники энергии. В локальном масштабе это оживляет экономику поселений, жители которых не один десяток лет занимались добычей угля. На региональном уровне такое применение шахт даёт возможность стабилизировать подачу электроэнергии.

Следующим направлением диверсификации деятельности угледобывающих предприятий является использование подземных пространств как неработающих шахт, так и отработанных горизонтов работающих. Речь идёт о капитальных горных выработках, которые не были погашены после отработки пластов. Привлекательность их использования связана с поддержанием влажности и температуры на определённом уровне, что необходимо для выращивания, производства, а также хранения определённой продукции.

Достаточно давно для выращивания грибов использовали различные подземные пространства: старые шахты, каменоломни, пещеры. Впервые промышленным выращиванием шампиньонов начали заниматься во Франции в каменоломнях и старых шахтах. В настоящее время это одна из самых рентабельных отраслей растениеводства, так как почти всю грибную продукцию французы получают из-под земли. По статистике прирост производства грибов в Западной Европе составил за последние пять лет 50%, в то время как прирост производства мяса – лишь 8% [25].

Выращивание шампиньонов в недрах Донецкого региона началось с эксперимента в Артёмовских каменоломнях в 1958 году, а на промышленной основе продолжилось в отработанных выработках донецких шахт имени А.Ф. Засядько и имени М. Горького.

Эксперимент по выращиванию овощей под землёй был проведён на криворожской шахте «Гигант-Глубокая» в 1970 г., эффективность которого превысила почти втрое ту, что была достигнута на поверхности в парниках. Позже на основе изучения возможностей получения урожаев в отработанных горных выработках установлено, что условия для развития растениеводства там по составу воздуха, по температуре и по влажности почти идеальные. Единственное чего не хватает для устройства тепличного хозяйства – это завезти почву и подать электрическое освещение.

Учитывая, что отработанных подземных площадей в ДНР достаточно, выращивание грибов и овощей может стать весьма прибыльным бизнесом, а также может обеспечить новые рабочие места экс-горнякам [25].

Ещё в Украине время от времени поднимался вопрос развития индустриального туризма на базе заброшенных объектов горнодобывающей отрасли. Указ о создании государственного музея истории промышленности Украины на территории угольных шахт Донбасса был подписан ещё президентом Кучмой Л.Д. в 2002 г., но музей так и не создан.

В 2011 г. в Донецке был разработан проект под кодовым названием «Донецк 365», который предусматривал сделать город Меккой индустриального туризма. Одной из задач проекта являлось создание в одной из закрытых шахт Донецка подземного музея угля, так что потребность такого музея назрела уже давным-давно. Также это сохранение индустриального наследия для нового поколения инженеров с учётом европейского опыта.

В г. Енакиево под чемпионат Евро-2012 был создан проект музея «Украинский техноленд». В планах организаторов экспозиции был сбор с шахт старого оборудования и воссоздание процесса угледобычи, начиная с 19-го века. Одним из кураторов проекта был Московский политехнический музей, который заинтересован в том, чтобы совместными силами на международном уровне восстановить историю промышленности СССР. План «Горного раздела» был задуман на базе двух неработающих шахт – «Юнком» и «Красный Профинтерн». Расходы планировалось оправдать за счёт туристов.

Большой опыт благоустройства территорий закрытых шахт и заводов имеют многие страны Европы. В частности Рурский регион Германии, где открытую территорию озеленили и превратили в прогулочные зоны, а здания цехов и шахт – в музеи и культурные пространства, попадая внутрь которых будто оказываешься внутри живой машины. Отличающиеся завидной практичностью немцы умудрились переориентировать экономику в более технологичное русло, при этом отдав дань уважения своему индустриальному прошлому и создав рабочие места сотрудникам «вымерших» отраслей [26].

На поверхности шахтной территории может также быть создано большое количество малых инновационных предприятий. Прежде всего, каждая шахта имеет деревообрабатывающий цех, гаражи, механические мастерские и другие подразделения поверхности, поэтому они могут развивать диверсификацию деятельности в этом направлении.

Одним из инновационных направлений использования угля является его глубокая переработка. В общей сложности, переработанный каменный уголь позволяет получать более 400 различных продуктов, стоимость которых в 20-25 раз превышает стоимость самого угля, при этом стоимость побочных продуктов, получаемых на коксохимических заводах, превосходит стоимость самого кокса.

Отходы, полученные при добыче и переработке угля, а также золу от сжигания углей, используют в производстве огнеупорного сырья, керамики, стройматериалов, абразивов.

Для закрытых шахт Республики, которые ещё имеют достаточные запасы полезного ископаемого, перспективным и инновационным направлением развития является подземная газификация угля. Экономические, социальные и экологические выгоды данного направления рассмотрены в работе [27].

Ещё одно возможное для готовящейся к закрытию или закрытой шахты мероприятие – это создание на её базе предприятия по разборке терриконов. На территории Донбасса насчитывается более 1,5 тыс. терриконов, в каждом из них в среднем 1144 м³ породы [28]. Мнение учёных неоднозначно по поводу их дальнейшего использования. Однако в международной практике таких стран, как США, Польша, Германия уже давно используют технологии переработки терриконов. По отдельным оценкам, цена террикона может достигать более 150 тыс. долларов, в зависимости от объёма породы [29]. Такой потенциал вызывает интерес с точки зрения их утилизации и

получения определённых экономических предпочтений.

Порода, входящая в состав терриконов, после определённой обработки может быть использована для перерабатывающих предприятий. В результате можно получить материалы для строительства зданий, сооружений и дорог, а также углеудобрения. Ещё одним направлением использования терриконов является извлечение из них ценных материалов (магнитных железосодержащих соединений, германия и других редкоземельных элементов). Считается, что германий, галлий и скандий целесообразно извлекать, начиная с 10 граммов на тонну. Помимо этого, создание предприятий по разборке терриконов даст работу жителям шахтных посёлков, а также экологические выгоды.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Обоснованы стратегические направления и мероприятия по развитию экономического потенциала для угледобывающих предприятий Донбасса с целью продления их жизненного цикла и повышения конкурентоспособности с учётом влияющих факторов и международного опыта в условиях нестабильности сбыта. Определено, что наиболее привлекательными являются стратегии развития предприятия на основе диверсификации производства и внедрения инноваций в его деятельность. Основными направлениями, которые применяются или могут быть применены уже в настоящее время, являются следующие: добыча попутных продуктов, повторное использование воды, создание бизнес-проектов и малых инновационных предприятий на основе использования подземных и наземных пространств, а также отходов горного производства. Дальнейшие направления исследования будут связаны с определением экономической эффективности мероприятий по развитию экономического потенциала угледобывающих предприятий Донбасса.

Список использованных источников

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф. – СПб.: Питер, 2009. – 344 с.
2. Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2003. – 496 с.
3. Минцберг Г. Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстранд, Ж. Лампель. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 366 с.
4. Chandler A. Strategy and Structure: chapters in the history of the industrial enterprise / A. Chandler. 19th edition. Massachusetts Institutes of Technology, 1995. – 488 p.
5. Друкер П. Практика менеджмента / П. Друкер. – М.: Просвещение, 2000. – 711 с.
6. Найт Ф.Х. Риск, неопределённость и прибыль / Ф.Х. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.
7. Клейнер Г.Б. Теория фирмы – стратегия предприятия – микроэкономическая политика государства / Г.Б. Клейнер // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 2013. – № 4 (73). – С. 52-69.
8. Амоша А.И. Комплексное освоение угольных месторождений Донецкой области / А.И. Амоша, В.И. Логвиненко, В.Г. Гринев. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007. – 216 с.
9. Амоша О.І. Щодо програми реформування вітчизняної вугільної промисловості / О.І. Амоша, А.І. Кабанов, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський // Уголь Украины. – 2011. – № 6. – С. 4-7.
10. Галиев Ж.К. Показатели эффективного управления имуществом комплексом угледобывающего предприятия / Ж.К. Галиев, Н.В. Галиева, К.А. Янкевич // Научный вестник МГГУ. – 2012. – № 6 (27). – С. 33-38.
11. Джуха В.И. Экономический механизм развития современной организации (предприятия): подходы и инструменты: монография / В.М. Джуха, К.Ф. Механцева, О.К. Карпова и др. // Рост. гос. эконом. ун-т «РИНХ». – Ростов н/Д.: РГЭУ (РИНХ), 2007. – 254 с.
12. Дулин А.Н. Проблемы управления угледобывающими предприятиями в современных условиях: монография / А.Н. Дулин, М.А. Комиссарова, Э.М. Попова. Под.

ред. А.Н. Дулина. – Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2009. – 120 с.

13. Комиссарова М.А. Разработка модели стратегического управления угледобывающими предприятиями / М.А. Комиссарова // Современные технологии управления. – № 2(14) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/1401/>

14. Кучер В.А. Формирование маркетинговой стратегии предприятия / В.А. Кучер // Вести автомобильно-дорожного института. – 2018. – № 1 (24). – С. 107-113.

15. Лепа Р.Н. Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: монография / Р.Н. Лепа, А.А. Охтеня, Р.В. Прокопенко и др. – Киев: Ин-т экономики промышленности НАН Украины, 2016. – 162 с.

16. Логвиненко В.И. Проблемы развития добычи угля на шахтах Донецкой области / В.И. Логвиненко, В.Г. Гринев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/4282/st_27_3.pdf

17. Половян А.В. Экономическая сложность как инструмент определения стратегических направлений развития экономики / А.В. Половян, К.И. Синицына // Сборник научных трудов «Новое в экономической кибернетике». – 2020. – № 1. – С. 123-140.

18. Череватский Д.Ю. Промышленная политика для угольной промышленности / Д.Ю. Череватский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41256/st_57_03.pdf

19. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер. Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003. – 496 с.

20. Ansoff H.I. Corporate Strategy / H.I. Ansoff. – Penguin Books, Middlesex, 1981.

21. Юсфин Ю.С. Металлургия железа / Ю.С. Юсфин, Н.Ф. Пашков. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. – 464 с.

22. Закиров Д.Г. Утилизация низкопотенциального тепла шахтных вод – перспективное направление энергосбережения в угольной отрасли / Д.Г. Закиров, И.Х. Нехороший, А.Н. Малахов, Л.Ф. Дружинин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://masters.donntu.org/2010/fkita/fomenko/library/article11.htm>

23. Нечитайло О.Н. Утилизация тепла шахтных вод с применением тепловых насосов / О.Н. Нечитайло // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2011. – № 4 (20). – С. 23-24.

24. В Германии угольную шахту превратят в гидроаккумулирующую электростанцию [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://se7en.ws/v-germanii-ugolnyu-shakhtu-prevratyat-v-gidroakkumuliruyushhuyu-yelektrostanciyu/>

25. Подземные культивационные помещения для выращивания шампиньонов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.activestudy.info/podzemnye-kultivacionnye-pomesheniya-dlya-vyrashhivaniya-shampinonov/>

26. Индустриальный туризм в Германии – вторая жизнь для заброшенных шахт и заводов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unian.net/tourism/impression/industrialnyy-turizm-v-germanie-vtoraya-zhizn-dlya-zabroshennyh-shaht-i-zavodov-foto-11244509.html>

27. Кочура И.В. Развитие экономического потенциала угледобывающих предприятий Донбасса на основе технологии подземной газификации угля / И.В. Кочура, В.А. Мартыненко // Сборник научных работ. Серия: Экономика. – Донецк: «ДонАУиГС». – 2019. – № 3. – С. 29-48.

28. Переработка угольных терриконов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.torezavtomatika.narod.ru/index.htm>

29. Бизнес на терриконах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://finforum.org/page/index.html>